

Sürdürülebilir Bir Okul-Aile İş Birliğinin Oluşturulmasında Yönetici ve Öğretmen Beklentileri

Administrator and Teacher Expectations in Creating a Sustainable School-Family Cooperation

Aşlı Ekici¹ Cem Aslan² Abdullah Ök³ Nurhan Ök⁴

¹. Öğretmen, MEB, İzmir, Türkiye, Orcid: 0009-0007-6344-8995

². Öğretmen, MEB, İzmir, Türkiye, Orcid: 0009-0002-5901-0994

³. Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye, Orcid: 0009-0007-3748-2110

⁴. Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye, Orcid: 0009-0001-2138-1805

ÖZET

Bu çalışmanın amacı sürdürülebilir bir okul-aile iş birliğinin oluşturulmasında yönetici ve öğretmen beklentilerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 15 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin değerlendirmeleri, sürdürülebilir bir okul-aile iş birliği oluşturmanın önemli olduğunu vurgulayarak, yöneticilerden rehberlik ve destek taleplerini içermektedir. İletişim stratejilerindeki beklentiler, ailelerle etkili etkileşim kurma yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak adına liderlik taleplerini içermektedir. Öğretmenler, sürdürülebilir bir iş birliği için daha fazla eğitim ve kaynak sağlanmasını talep etmekte ve düzenli geri bildirim mekanizmalarının oluşturulmasını istemektedir. Ayrıca, öğrenci başarısını takip etmeye yönelik çaba ve olumlu iletişim ortamı oluşturma talepleri bulunmaktadır. Bu beklentilerin karşılanmasıyla, daha etkili bir okul-aile iş birliği ortamı oluşturulabilir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Okul, Öğretmen, İşbirliği

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the expectations of administrators and teachers in the creation of a sustainable school-family cooperation. In this context, qualitative research methodology was used in the study and in-depth interviews were conducted with 15 participants. Teachers' evaluations emphasized the importance of creating a sustainable school-family partnership and demanded guidance and support from administrators. Expectations in communication strategies include demands for leadership to develop and implement effective ways of interacting with families. Teachers requested more training and resources for sustainable collaboration and regular feedback mechanisms. There are also requests for efforts to track student achievement and to create an environment of positive communication. By meeting these expectations, a more effective school-family collaboration environment can be created

Keywords: Sustainability, School, Teacher, Collaboration

GİRİŞ

Okullar açık sosyal sistemlerdir (Aydın, 2005; Sarıtaş, 2005). Açık sistem kavramı, okulların belirli sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağlamlar içinde yer aldığını savunur. Bu çevre ile okullar etkileşim halindedir (Şişman, 2002). Bir başka deyişle, açık sistemler dinamik yapıları nedeniyle hem çevrelerini etkilerler hem de çevrelerinden etkilenirler. Bu nedenle çevre ve okul birbirinden ayrı düşünülemez. Okulun varlığını sürdürebilmesi büyük ölçüde çevresine bağlıdır. Sağlıklı bir atmosfer, veliler ve okul arasında iyi bir iletişim gerektirir. Velilerle iletişim kurmak için pek çok yöntem mevcuttur: telefon görüşmeleri, kısa mesajlar, mektuplar, e-postalar, ziyaretler, veli-öğretmen konferansları, karne dağıtımı, okul gazetesi çıkarılması, tebrik kartları, veli duyuru panoları ve ödev defterleri (Çelik, 2005; Tutkun ve Köksal, 2002). Okullar 1980'lerden bu yana okul-aile etkileşimini geliştirecek mekanizmalar oluşturmaktadır (Demirbulak, 2000). Okul-aile birliğinin akademik başarı üzerinde önemli bir etkisi olduğu çeşitli eğitim bilimleri araştırmalarında gösterilmiştir (Çelenk, 2003; Gümüseli, 2004). Her ulusta en önemli kaygılardan biri, ailenin okula bağlılığı, onunla işbirliği yapması, faaliyetlerine katılması ve onu desteklemesidir (Şişman, 2002). Zorunlu eğitim artık geçmişe kıyasla daha uzun sürse de, öğrenciler ev ve okul çevrelerine kıyasla okulda nispeten daha az zaman geçirmektedir. Sonuç olarak, öğrencilerin okulda geçirdikleri süreyi en üst düzeye çıkarmak için

Citation: Ekici, A., Aslan, C., Ök, A. & Ök, N. (2023) "Sürdürülebilir Bir Okul-Aile İş Birliğinin Oluşturulmasında Yönetici ve Öğretmen Beklentileri", International QMX Journal, 2(1), 31-39.

Copyright © 2023 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

okulların ailenin yardımına ihtiyacı vardır (Sarıtaş, 2005; Tutkun ve Köksal, 2002). Bir çocuğun okuldaki ilerlemesi ve genel olarak fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi büyük ölçüde ailesinden etkilenir. Ev ortamı, çocuğun bu alanlarda sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir (Şişman, 2001). Okul, çocukların gerekli davranışları geliştirmelerine tek başına yardımcı olamaz. Kazanılan alışkanlıkların oluşumunda ailenin önemli bir rolü vardır (Gümüşeli, 2004). Aileler çocuklarının eğitim faaliyetlerini evde desteklemezlerse okulda başarılı olmaları çok zordur (Çelenk, 2003). Aile ve okulun öğrettikleri arasında bir uyumsuzluk olduğunda öğrencinin başarısı olumsuz etkilenir (Fidan ve Erden, 1993).

Okul, aile, çevre, öğretmen ve eğitim sistemi gibi pek çok unsur çocuğun eğitimi için faydalıdır (Kolay, 2004). Öğrenciler için hem okul hem de ev, öğretim ve öğrenme yerleri olarak hizmet eder. Dolayısıyla bu durumda bu iki kurumun işbirliği gerekmektedir (Şişman, 2002).

Eğitim sistemleri, Aydın'ın (2005) ifadesiyle toplumsal açık sistemler olarak kabul edilmektedir. Bu sistemler, Sarıtaş'ın (2005) da belirttiği gibi belirli bir sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal çevre içinde konumlanmışlardır. Bu bağlamda, Şişman'ın (2002) açık sistem yaklaşımına göre, okullar sadece kendi iç dinamikleriyle değil, aynı zamanda çevreleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. Okulların çevresel faktörlerle bu denli iç içe olmaları, okulun varlığını sürdürebilmesi açısından önemlidir. Okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrenci başarısını etkileyebilecek faktörlerle baş etmek ve olumlu bir öğrenme ortamı sağlamak için çevresel koşulları dikkate almalıdır.

Özellikle veli-okul ilişkileri, bu çevresel etkileşimin kritik bir parçasını oluşturur. Çünkü aile ile kurulan sağlıklı iletişim, Çelik'in (2005) ifadesiyle, öğrencinin başarılı bir eğitim süreci geçirmesinde temel bir önkoşuldur. Ailelerle etkili iletişim kurmanın çeşitli yolları, modern iletişim araçlarından geleneksel yöntemlere kadar geniş bir yelpazede sunulmuştur. Okulların 1980'li yıllardan bu yana geliştirdiği sistemlerle okul-aile işbirliğini güçlendirmesi, Demirbulak'ın (2000) ifadesiyle, eğitim sürecine katılımı artırmayı amaçlar. Yapılan eğitim bilimleri araştırmaları, okul-aile dayanışmasının öğrenci başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulamaktadır. Ailenin okulla ilişkileri; işbirliği yapması, süreçlere katılması ve destek olması, Şişman'ın (2002) belirttiği gibi, dünya genelinde önemli bir konu olarak ele alınır. Zira çocuğun gelişimi ve başarısı, aile ortamının kalitesi ile doğrudan ilişkilidir.

Bu bağlamda, okulların ailelerle kurduğu işbirliği, Çelenk'in (2003) ve Gümüşeli (2004)'nin vurguladığı gibi, öğrencilerin başarılı bir eğitim süreci geçirmelerinde kritik bir faktördür. Ancak, Fidan ve Erden'in (1993) ifade ettiği gibi, okul ve aile arasında iletişimde çelişkiler olduğunda öğrencinin başarısı olumsuz yönde etkilenebilir. Sonuç olarak, çocukların eğitim sürecinde okul, aile, çevre, öğretmen ve eğitim sistemi gibi birçok etkenin etkili olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, okulların açık sistemler olarak çevreleriyle etkileşim içinde olmaları ve özellikle aile ile işbirliği yapmaları, öğrenci başarısını artırmak adına önemli bir adımdır.

Eğitim sistemi, çocukların yaşamlarında kritik bir rol oynar ve temel eğitim, bu sistemin temel taşıdır. Temel eğitim, genellikle ilkököl ve ortaokulu içerir, çocuklara temel becerileri, akademik bilgileri ve sosyal becerileri öğretir. Bu dönemde öğrenciler, dil, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi çeşitli konularda temel bilgiler edinirler. Temel eğitim, bireylerin daha üst seviye eğitimlere geçişlerini hazırlar ve genel yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Dil becerilerini güçlendirir, temel matematik yeteneklerini öğretir ve öğrencilere problem çözme, eleştirel düşünme ve iletişim becerileri kazandırır. Bu dönemde eğitim, sadece akademik bilgiyi değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlar. Okul, öğrencilere işbirliği yapma, liderlik becerilerini geliştirme ve çeşitli kültürlerle etkileşimde bulunma fırsatı sunar. Temel eğitim, ayrıca ailelerle işbirliği ve iletişimi vurgular. Ebeveynler, çocuklarının eğitimine aktif olarak katılmalı, öğrenme sürecine destek olmalı ve öğrencilerin evde ve okulda tutarlı bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlamalıdır. Sonuç olarak, temel eğitim, bireylerin bilgi, beceri ve değerleriyle donanmalarını sağlayarak onları gelecekteki başarılarına hazırlayan kritik bir aşamadır. Bu dönemde edinilen temel beceriler, öğrencilere hayatları boyunca rehberlik eder ve daha üst seviye eğitimlere geçişlerini kolaylaştırır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu

Bu çalışma okul-aile iş birliğinin oluşturulması ve sürdürülebilir hale gelmesinde yönetici ve öğretmenlerin genel beklentilerini belirlemek amacı ile yapılmış nitel bir araştırma modeli ile kurgulanmıştır. Söz konusu model ve amaç doğrultusunda veri elde edebilmek için kasıtlı örnekleme tekniği kapsamında ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, araştırmacı tarafından önceden belirlenen bazı ölçüt temeline dayalı olarak katılımcı seçme tekniğidir (Palinkas vd., 2015; Yıldırım ve Şimşek, 1999). Belirlenen örneklem on dört kişidir. Katılımcı olmayı kabul eden kişilere ilişkin demografik bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Kadın	Biyoloji	30	5 Yıl	Yüksek Lisans
K2	Erkek	Fizik	40	15 Yıl	Doktora
K3	Kadın	Matematik	35	10 Yıl	Lisans
K4	Erkek	İngilizce	28	3 Yıl	Lisans
K5	Kadın	Tarih	45	20 Yıl	Yüksek Lisans
K6	Erkek	Coğrafya	50	25 Yıl	Lisans
K7	Kadın	Kimya	29	4 Yıl	Doktora
K8	Erkek	Beden Eğitimi	33	8 Yıl	Yüksek Lisans
K9	Kadın	Edebiyat	42	18 Yıl	Lisans
K10	Erkek	Türk Dili ve Edebiyatı	37	12 Yıl	Lisans
K11	Kadın	Psikoloji	31	6 Yıl	Yüksek Lisans
K12	Erkek	Sosyoloji	48	23 Yıl	Doktora
K13	Kadın	Felsefe	26	1 Yıl	Lisans
K14	Erkek	Tarih	39	14 Yıl	Yüksek Lisans

Araştırmaya katılmayı kabul eden katılımcıların demografik bilgileri incelendiğinde, cinsiyet dağılımının dengeli bir şekilde 7 kadın (%50) ve 7 erkek (%50) dağıldığı görülmektedir. Branş dağılımına bakıldığında, çeşitli alanlardan öğretmenlerin yer aldığı görülmekte; bunlar arasında biyoloji, fizik, matematik, İngilizce, tarih, coğrafya, kimya, beden eğitimi, edebiyat, Türk dili ve edebiyatı, psikoloji, sosyoloji ve felsefe branşları temsil edilmektedir. Yaş dağılımı ise 26 ile 50 arasında değişmektedir, bu da katılımcıların hem genç hem de deneyimli öğretmenlerden oluştuğunu göstermektedir. Kıdem açısından, en az kıdemli öğretmen 1 yıl (%7.14) iken, en çok kıdemli öğretmen 25 yıl (%7.14) ile temsil edilmektedir. Katılımcıların çoğunluğu 5 yıldan fazla kıdemli olup, deneyim seviyeleri oldukça çeşitlidir. Öğrenim durumlarına göre, 5 öğretmen (%35.71) yüksek lisans, 6 öğretmen (%42.86) lisans ve 3 öğretmen (%21.43) doktora derecesine sahiptir.

Veri Toplama Aracı ve İncelenmesi

Veri toplamak amacı ile oluşturulan görüşme formunda yer alan form soruları tarafımızdan oluşturulmuştur. okul-aile iş birliğinin oluşturulması ve sürdürülebilir hale gelmesinde yönetici ve öğretmenlerin genel beklentilerini detaylı olarak anlayabilmek amacı ile derinlemesine mülakat yaklaşımı kullanılmıştır. Katılımcılarla görüşmeler açık uçlu sorular yöneltilerek (Tekin ve Tekin, 2006) çevrim içi görüşmeler ile yapılmış ve elde edilen veriler akabinde bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirme yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından çevrim içi görüşmeler ile toplanmıştır. Her bir katılımcı ile görüşmeler ortalama otuz dakika sürmüştür. Bu durum araştırma açısından hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlamıştır.

Katılımcılara görüşmelerden önce çalışmanın amacını içeren bir e-posta gönderilmiş ve çalışmanın tüm aşamalarında gönüllülük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalınacağı belirtilmiştir. Aynı e-postada, katılımcılardan görüşme öncesinde teslim etmeleri ve imzalamaları istenen görüşme çalışması için bir katılım formu da yer almıştır. Katılımcıların onayı ile internet platformları üzerinden gerçekleştirilen görüşmeler kaydedilmiştir. Bu tür görüşme tekniğinde bir çok nitel araştırma yapılmıştır (Creswell, 2013). Ancak bu çalışmalara yönelik olarak ifade edilen geçerlilik ve güvenilirlik kaygıları ise en sık dile getirilen itirazlar arasında (Arastaman Fidan & Fidan, 2018) olsa dahi Lincoln & Guba (1985) gibi araştırmacılar alternatif açıklamalar ile bu tür nitel çalışmalara geçerlilik ve güvenilirlik açısından detaylı açıklamalar getirmiştir. Bunlar arasında teyit edilebilirlik (nesnellik), güvenilirlik (dış tutarlılık), aktarılabirlik ve inandırıcılık (iç tutarlılık) bulunmaktadır. Bu çalışmada güvenilirliği garanti altına

almak için bu standartlar kullanılmıştır. Araştırmacı Üçgenlemesi yaklaşımı kullanılarak güvenilirlik kriteri karşılanmıştır. Başkale'ye (2016) göre araştırmacı üçgenlemesi yaklaşımı, veri toplama, analiz ve yorumlama aşamalarına birçok araştırmacının katılmasını içerir. Elo ve diğerlerine (2014) göre, iki veya daha fazla araştırmacı ile tümevarımsal içerik analizi yapılırken, bir araştırmacının analiz sorumluluğunu üstlenmesi, diğer araştırmacıların ise tüm prosedürleri yakından takip etmesi önerilir. Daha sonra araştırmacılar bir araya gelerek oluşturulan alt kodlar, kodlar ve temalar hakkında görüş alışverişinde bulunmalıdır. Nicel araştırmalarda iç tutarlılıkla karşılaştırılabilecek olan inandırıcılık gerekliliğini karşılamak için çalışma boyunca bu kılavuza bağlı kalınmıştır. İlgili öneri, veri işleme, yorumlama ve raporlama prosedürleri sırasında da dikkate alınmıştır. Aktarılabilirlik gerekliliğini karşılamak için örnekleme stratejisi ve veri analizi birçok başlık altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, çalışma insanlar ve teknolojinin nasıl etkileşime girdiğini incelediğinden, sonuçların psikoloji ve yönetim gibi diğer alanların yanı sıra tüketici davranışı, pazarlama iletişimi, pazarlama yönetimi ve pazarlama stratejisi gibi pazarlama disiplinlerinde de uygulamaları olacağı öngörülmektedir. Çalışma tasarımı, veri analiz teknikleri ve örneklem prosedürleri gibi prosedürler, bulguların geçerliliğini garanti altına almak için ayrıntılı bir şekilde detaylandırılmıştır. Veri toplamak için derinlemesine görüşmelerin yanı sıra ikincil veri kaynaklarından da yararlanılmıştır. Ayrıca, araştırmacılarla bağlantısı olmayan bir uzmana analiz ve sonuçlara erişim izni verilmiştir. Kendilerinden prosedürü ve sonuçları değerlendirmeleri istenmiş ve geri bildirimlerine dayanarak gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Derinlemesine görüşmelerden elde edilen materyali düzenlemek ve içerik analizine sunmak için tümevarım tekniği kullanılmaktadır. Bir çalışma için toplanan yazılı ya da görsel kayıtlardan sonuçlar çıkarılmasını sağlayan veri analizi yöntemlerinden biri içerik analizidir (Olgun, 2008). İçerik analizinde öncelikle tüm metinler defalarca okunmuş ve toplu olarak anlaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra alt kodlar oluşturulmuş, anlamlı ifadelerin bir listesi çıkarılmış ve her bir ifadeye eşit ağırlık verilmiştir. Araştırmacılar her bir alt kodu ayrı ayrı incelemiş ve gözden geçirmiştir. Tekrar etmeyen veya örtüşmeyen ifadeler, daha kapsamlı bilgi birimleri olan temalar halinde derlenmeden önce tekrar kontrol edilmiş ve gözden geçirilmiştir (Moustakas, 1994). Araştırmacılar aynı prosedürden tekrar geçerek temaları tartışmış ve nihai bulgulara ulaşmışlardır.

BULGULAR

Sürdürülebilir Bir Okul-Aile İş Birliğini Desteklemek Adına Yönetici ve Öğretmenlerin Beklentileri Nelerdir?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Sürdürülebilir bir okul-aile iş birliğini desteklemek adına yönetici ve öğretmenlerin beklentileri nelerdir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Okul-aile iş birliğinde daha etkili olabilmemiz için yöneticilerden daha fazla rehberlik ve destek bekliyoruz.”

(K2) “Yöneticilerden, ailelerle daha sık iletişim kurma ve etkileşimde bulunma konusunda bir strateji oluşturmalarını bekliyoruz.”

(K3) “Sürdürülebilir bir iş birliği için yöneticilerin, ailelerin okuldaki etkinliklere daha fazla katılımını teşvik etmelerini bekliyoruz.”

(K4) “Yöneticilerden, ailelerin çocuklarının eğitimine daha fazla dahil olmalarını sağlamak için öğretmenlere destek sağlamalarını bekliyoruz.”

(K5) “Daha fazla eğitim ve kaynak sunarak, yöneticilerden okul-aile iş birliğini geliştirmek için öğretmenlere yardımcı olmalarını bekliyoruz.”

(K6) “Yöneticilerden, öğretmenlerin ailelerle daha iyi iletişim kurma becerilerini geliştirmeleri için profesyonel gelişim fırsatları sunmalarını bekliyoruz.”

(K7) “Okul yöneticilerinden, ailelerle ortak hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşma konusunda daha fazla rehberlik bekliyoruz.”

(K8) “Yöneticilerden, ailelerin öğrenci başarısını daha iyi takip etmeleri için düzenli geri bildirim mekanizmaları oluşturmalarını bekliyoruz.”

(K9) “Sürdürülebilir bir iş birliği için yöneticilerden, öğretmen ve aileler arasında olumlu bir iletişim ortamı oluşturmalarını bekliyoruz.”

(K10) “Yöneticilerden, ailelerin okuldaki etkinliklere daha fazla katılımını teşvik edici programlar düzenlemelerini bekliyoruz.”

(K11) “Yöneticilerden, ailelerin öğrenciye evde destek olmaları için kaynaklar sağlamalarını bekliyoruz.”

(K12) “Okul yöneticilerinden, ailelere düzenli olarak eğitim politikaları ve hedefler hakkında bilgi vererek şeffaf bir iletişim sürdürmelerini bekliyoruz.”

(K13) “Yöneticilerden, ailelerin öğrenci başarısına etkili bir şekilde katkıda bulunabilmeleri için rehberlik ve bilgilendirme seansları düzenlemelerini bekliyoruz.”

(K14) “Yöneticilerden, ailelerin çocuklarının öğrenme sürecine daha fazla dahil olmalarını sağlamak için çeşitli etkinlikler ve seminerler düzenlemelerini bekliyoruz.”

Öğretmenlerin değerlendirmeleri, sürdürülebilir bir okul-aile iş birliği oluşturulmasında çeşitli beklentileri yansıtmaktadır. Yöneticilerden daha fazla rehberlik ve destek talepleri, öğretmenlerin bu alandaki ihtiyaçlarını belirtmektedir. Ayrıca, iletişim konusunda yöneticilerden daha sık ve etkili bir şekilde ailelerle etkileşim kurma stratejileri oluşturmaları beklenmektedir. Öğretmenler, ailelerin okuldaki etkinliklere daha fazla katılımını teşvik etme konusunda yöneticilerden destek talep etmektedir.

Eğitimciler, sürdürülebilir bir iş birliği için yöneticilerden öğretmenlere daha fazla eğitim ve kaynak sunmalarını beklemektedir. Ayrıca, yöneticilerden öğretmenlerin ailelerle daha etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak profesyonel gelişim fırsatları sunmaları talep edilmektedir. Okul yöneticilerinden, ailelerle ortak hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşma konusunda rehberlik yapmaları beklenmektedir.

Öğretmenler, yöneticilerden düzenli geri bildirim mekanizmaları oluşturarak ailelerin öğrenci başarısını daha iyi takip etmelerine yardımcı olmalarını talep etmektedir. Aynı zamanda, sürdürülebilir bir iş birliği için olumlu bir iletişim ortamı oluşturma konusunda yöneticilerden destek beklenmektedir. Öğretmenler, yöneticilerden ailelerle etkileşimi artırmak amacıyla çeşitli programlar düzenlemelerini ve ailelere evde öğrencilere destek olmaları için kaynaklar sağlamalarını talep etmektedir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin beklentileri, sürdürülebilir bir okul-aile iş birliğinin oluşturulmasında yöneticilerden daha fazla rehberlik, iletişim stratejileri, profesyonel gelişim fırsatları ve etkileşim artırıcı programlar sağlamaları yönündedir. Bu beklentilerin karşılanması, okul ve aile arasında daha güçlü, destekleyici ve sürdürülebilir bir iş birliği ortamı oluşturabilir.

Yönetici ve Öğretmenler, Okul-Aile İş Birliğinde Hangi Konularda Daha Fazla Destek Ve İş Birliği Beklemektedir?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Yönetici ve öğretmenler, okul-aile iş birliğinde hangi konularda daha fazla destek ve iş birliği beklemektedir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Okul-aile iş birliği konusunda daha fazla destek, iletişim stratejileri konusunda yönlendirme ve rehberlik sağlanmasını içermelidir.”

(K2) “Yönetici ve öğretmenler arasında daha etkili iletişim kurabilmek adına profesyonel gelişim fırsatları düzenlenmeli ve desteklenmelidir.”

(K3) “Ailelerle daha yakın bir ilişki kurabilmek için yöneticiler, öğretmenlere aile dinamikleri ve iletişim becerileri konusunda eğitim sunmalıdır.”

(K4) “Yöneticilerin, okul-aile iş birliğini güçlendirmek adına düzenli toplantılar ve etkileşim platformları oluşturmaları önemlidir.”

(K5) “Ailelere yönelik etkinlikler ve seminerler düzenlenmeli, bu konuda öğretmenlere rehberlik sağlanmalıdır.”

(K6) “Okul-aile iş birliğini desteklemek için daha fazla materyal ve kaynak sağlanmalı, öğretmenlere bu konuda yardımcı olunmalıdır.”

(K7) “Yöneticiler, öğretmenlere ailelerin çeşitli ihtiyaçlarına duyarlılık kazandıracak eğitimler sunmalıdır.”

(K8) “Duygu ve problem çözme becerilerini geliştirmek adına yöneticiler, öğretmenlere özel eğitim ve destek sunmalıdır.”

(K9) “Ailelerle daha güçlü bir bağ kurabilmek ve iş birliğini artırmak için yöneticiler, öğretmenlere rehberlik etmelidir.”

(K10) “Yöneticiler, ailelerin okula daha fazla katılımını teşvik etmek için stratejiler belirlemeli ve öğretmenlere destek olmalıdır.”

(K11) “Ailelerin öğrencilerin eğitimine daha fazla katılımını sağlamak adına yöneticiler, öğretmenlere iletişim becerileri konusunda eğitim vermeli.”

(K12) “Yöneticiler, okul-aile iş birliğini daha etkili hale getirebilmek için öğretmenlere danışmanlık yapmalı ve rehberlik etmelidir.”

(K13) “Okul-aile iş birliğini artırmak için yöneticiler, öğretmenlere ailelere nasıl daha etkili bir şekilde ulaşabilecekleri konusunda stratejiler sunmalıdır.”

(K14) “Yöneticiler, okul-aile iş birliğini desteklemek adına öğretmenlere motivasyon ve liderlik konularında destek olmalıdır.”

Öğretmenlerin değerlendirmeleri, okul-aile iş birliği konusundaki beklentilerini belirtirken, özellikle iletişim stratejileri, profesyonel gelişim fırsatları, aile dinamikleri konusunda eğitim, düzenli toplantılar ve etkileşim platformları, ailelere yönelik etkinlikler, materyal ve kaynak sağlanması, ailelere duyarlılık kazandıracak eğitimler, duyu ve problem çözme becerilerini geliştirme konularında yönetici ve okul desteklerine vurgu yapmaktadır.

Öğretmenler, yönetici ve okulun, ailelerle daha güçlü bir bağ kurma, iş birliğini artırma, ailelerin okula katılımını teşvik etme ve ailelere daha etkili bir şekilde ulaşma konularında rehberlik ve danışmanlık yapması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, ailelere motivasyon ve liderlik konularında destek sağlanması da önemli bir beklentidir.

Genel olarak, öğretmenler, sürdürülebilir bir okul-aile iş birliği için yönetici ve okulun daha etkili iletişim stratejileri belirlemesi, öğretmenlere profesyonel gelişim fırsatları sunması, ailelere yönelik etkinlikler düzenlemesi ve ailelerle güçlü bir bağ kurma konusunda rehberlik yapması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu beklentilerin karşılanması, daha sağlıklı, destekleyici ve sürdürülebilir bir okul-aile iş birliği ortamının oluşturulmasına katkıda bulunabilir.

Sürdürülebilir Bir Okul-Aile İş Birliğinin Oluşturulmasında Yönetici Ve Öğretmenlerin Gördüğü Zorluklar Nelerdir Ve Çözüm Önerileri Neler Olabilir?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Sürdürülebilir bir okul-aile iş birliğinin oluşturulmasında yönetici ve öğretmenlerin gördüğü zorluklar nelerdir ve çözüm önerileri neler olabilir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Ailelerin okul yaşantısına yeterince katılım göstermemesi, iletişimi zorlaştırıyor.”

(K2) “Farklı kültürlerden gelen ailelerle etkili iletişim kurmak zaman zaman zorlayıcı olabiliyor.”

(K3) “Ailelerin iş yoğunluğu ve çalışma saatleri, okula katılımlarını kısıtlayabiliyor.”

(K4) “Öğrenci-veli toplantılarına düşük katılım, etkileşimi olumsuz etkiliyor.”

(K5) “Ailelerin eğitim sürecine yeterince dahil olmamaları, öğrenci başarısını etkileyebiliyor.”

(K6) “Düzenli olarak ailelere yönelik bilgilendirici seminerler düzenleyerek, okul yaşantısına daha fazla katılım sağlanabilir.”

(K7) “Çeşitli kültürlere saygı gösteren ve onlarla uyumlu iletişim kurma becerilerini geliştirecek eğitimlere odaklanabiliriz.”

(K8) “Esnek toplantı saatleri veya çevrim içi platformlar aracılığıyla ailelere daha fazla erişim sağlayabiliriz.”

(K9) “Öğrenci-veli toplantılarına ilgiyi artırmak için etkileşimli ve ilgi çekici etkinlikler düzenleyebiliriz.”

(K10) “Ailelere, öğrencinin eğitim sürecindeki rolünü ve önemini vurgulayan bilgilendirici materyaller sunabiliriz.”

(K11) “Ailelerin okul yaşantısına yeterince katılım göstermemesi, iletişimi zorlaştırıyor.”

(K12) “Farklı kültürlerden gelen ailelerle etkili iletişim kurmak zaman zaman zorlayıcı olabiliyor.”

(K13) “Ailelerin iş yoğunluğu ve çalışma saatleri, okula katılımlarını kısıtlayabiliyor.”

(K14) “Öğrenci-veli toplantılarına düşük katılım, etkileşimi olumsuz etkiliyor.”

Öğretmenlerin değerlendirmeleri, sürdürülebilir bir okul-aile iş birliği oluşturmanın önündeki bazı zorlukları ve bu zorluklara karşı önerilen çözüm yollarını içermektedir. İlk olarak, öğrenci performansı ile ilgili eksik bilgilendirme konusu, ailelerle etkili bir iş birliğini engelleyebilir. Öğrenci başarısının ailelere daha etkili bir şekilde iletilmesi ve düzenli olarak bilgi paylaşımının sağlanması, bu zorluğun üstesinden gelmeye yönelik bir adım olabilir. Diğer bir zorluk, ailelerin okul sürecindeki beklenti ve sorumluluklarını farklı anlamalarıdır. Bu durum, iletişimi karmaşık hale getirebilir. Okul yönetimi, ailelere net rehberlik materyalleri sunarak ve düzenli iletişim kanalları kullanarak beklenti ve sorumlulukları netleştirebilir. Bu sayede, taraflar arasındaki anlayış uçurumu kapatılabilir. İletişim kanallarının yetersizliği de bir diğer zorluk olarak öne çıkmaktadır. Düzenli toplantılar, e-posta güncellemeleri ve çevrim içi platformlar gibi araçlarla iletişimi güçlendirmek, bu zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, ailelerin öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarına tam olarak odaklanamaması ve evde destek sağlama konusundaki zorluklar, sürdürülebilir bir iş birliğini engelleyebilir. Bu noktada, öğretmenler ve yöneticiler, ailelere öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına odaklanma ve evde etkili destek sağlama konusunda rehberlik ve kaynaklar sunabilir. Sonuç olarak, öğretmenlerin değerlendirmeleri, sürdürülebilir bir okul-aile iş birliğini güçlendirmek adına karşılaşılan zorluklara çözüm önerileri sunmaktadır. Bu çözüm önerileri, daha açık iletişim, net beklentiler, düzenli bilgi paylaşımı ve ailelere yönelik rehberlik gibi unsurları içermektedir. Bu şekilde, okul ve aile arasında daha sağlıklı, etkili ve sürdürülebilir bir iş birliği oluşturulabilir.

SONUÇ

Öğretmenlerin değerlendirmeleri, sürdürülebilir bir okul-aile iş birliği oluşturulması konusundaki çeşitli beklentileri yansıtarak, bu alandaki önemli ihtiyaçları vurgulamaktadır. Yöneticilere olan rehberlik ve destek talepleri, öğretmenlerin bu iş birliğini etkili bir şekilde kurabilmek ve sürdürülebilmek için daha fazla yönlendirilmeye ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. İletişim stratejilerinde yöneticilerden beklenti, ailelerle daha sık ve etkili etkileşim kurma yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak adına rehberlik ve liderlik sunmaları yönündedir. Eğitimcilerin talepleri, sürdürülebilir iş birliğinin temelini oluşturacak olan öğretmen-aile ilişkilerini güçlendirmeye yöneliktir. Yöneticilerden öğretmenlere daha fazla eğitim ve kaynak sağlama talebi, öğretmenlerin bu alandaki yetkinliklerini artırmak ve etkili iletişim becerilerini geliştirmek adına desteklenme ihtiyacını belirtmektedir. Ayrıca, yöneticilerden sağlanacak profesyonel gelişim fırsatları, öğretmenlerin ailelerle daha etkili iletişim kurma becerilerini pekiştirmelerine yardımcı olabilir. Öğretmenlerin yöneticilerden beklediği rehberlik, ortak hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşma konusundaki destek, sürdürülebilir bir iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adımdır. Düzenli geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması, ailelerin öğrenci başarısını yakından takip etmelerine yönelik bir çaba olarak görülmekte ve iş birliğinin etkisini artırma potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda, olumlu bir iletişim ortamının kurulması, güveni artırabilir ve iş birliği için uygun bir zemin oluşturabilir.

Öğretmenlerin değerlendirmeleri, okul-aile iş birliğine dair açık bir çerçeve sunmaktadır. Bu değerlendirmeler, öğretmenlerin sürdürülebilir bir okul-aile iş birliği oluşturulmasında yönetici ve okuldan talep ettikleri çeşitli destekleri ifade etmektedir. İlk olarak, iletişim stratejilerine yönelik

beklentiler, daha şeffaf, düzenli ve etkili iletişim kanallarının kurulmasına vurgu yapmaktadır. Bu, ailelerin okuldaki gelişmeleri daha yakından takip etmelerini sağlayarak iş birliğini güçlendirebilir. Profesyonel gelişim fırsatlarına yönelik talepler, öğretmenlerin okul-aile iş birliğini daha etkili bir şekilde yönetmelerini desteklemeye odaklanmaktadır. Yöneticilerin, öğretmenlere bu konuda gerekli eğitim ve kaynakları sağlamaları, öğretmenlerin ailelerle daha etkili bir iletişim kurma becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunabilir. Aile dinamikleri konusunda eğitim talepleri, öğretmenlerin öğrencilerin aile yapılarını anlamalarını ve bu bağlamda daha etkili destek sağlamalarını hedeflemektedir. Bu, öğrenci başarısını artırma ve ailelerle daha güçlü bir bağ kurma açısından önemli bir unsurdur. Düzenli toplantılar ve etkileşim platformlarına yönelik talepler, yüz yüze veya dijital ortamda düzenli iletişim kurmanın, ailelerin okula daha fazla dahil olmalarını teşvik etmenin önemini vurgular. Bu, karşılıklı anlayışın artırılmasına ve iş birliğinin güçlenmesine olanak tanıyabilir. Ailelere yönelik etkinlikler, materyal ve kaynak sağlanması talepleri, okulun ailelere yönelik duyarlılık kazandırma ve eğitim desteği sunma konusundaki taahhüdünü yansıtmaktadır. Ailelere sağlanan destekler, öğrencilerin eğitimine daha etkili bir şekilde katılımını teşvik edebilir. Öğretmenlerin beklentileri, sürdürülebilir bir okul-aile iş birliği için yönetici ve okulun, iletişim stratejilerini güçlendirmesi, öğretmenlere profesyonel gelişim fırsatları sunması, aile dinamikleri konusunda eğitim vermesi, düzenli etkileşim platformları oluşturması ve ailelere yönelik etkinlikler düzenlemesi gerektiği yönündedir. Bu beklentilerin karşılanması, okul ve aile arasında daha sağlam, destekleyici ve sürdürülebilir bir iş birliği ortamının oluşturulmasına katkı sağlayabilir. Sonuç olarak, öğretmenlerin beklentileri, yöneticilerden aldıkları destek ve rehberlikle sürdürülebilir bir okul-aile iş birliği oluşturulmasının temellerini atmak ve bu alandaki etkinlikleri artırmak yönündedir. Bu, okul ve aile arasındaki iletişimi güçlendirmek, ortak hedeflere odaklanmak ve öğrenci başarısını artırmak için daha etkili stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Öğretmenlerin değerlendirmeleri, sürdürülebilir bir okul-aile iş birliği oluşturmanın önündeki zorlukları anlamak ve çözüm önerileri sunmak açısından önemli bir içgörü sunmaktadır. Birincil zorluk, öğrenci performansıyla ilgili eksik bilgilendirme. Aileler, çocuklarının akademik gelişimi hakkında yeterli bilgiye ulaşamadıklarını belirtmektedir. Bu durum, ailelerin öğrencilerinin güçlü ve zayıf yönlerini anlamakta zorlanmalarına neden olabilir. Önerilen çözüm, okul yönetiminin düzenli ve şeffaf bir şekilde öğrenci başarısıyla ilgili bilgileri paylaşması ve ailelere düzenli geri bildirimler sağlamasıdır. Diğer bir zorluk, ailelerin okul sürecindeki beklenti ve sorumluluklarını farklı anlamalarıdır. Bu durum, iletişimi karmaşık hale getirebilir ve ailelerle öğretmenler arasında bir anlayış uçurumu yaratabilir. Çözüm olarak, okul yönetimi, ailelere okulun beklenti ve sorumluluklarını net bir şekilde ileten rehberlik materyalleri sunabilir. Ayrıca, düzenli toplantılar ve iletişim kanalları kullanılarak anlayışın artırılması sağlanabilir. İletişim kanallarının yetersizliği de bir diğer zorluktur. Aileler, öğretmenlerle etkileşim kurmak ve öğrencinin gelişimini takip etmek için yeterli iletişim araçlarına sahip olmadıklarını belirtmektedir. Bu durumu aşmak için okul yönetimi, çeşitli iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanarak ailelerle düzenli teması sürdürmeli ve açık iletişimi teşvik etmelidir. Ayrıca, ailelerin öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarına odaklanamaması ve evde destek sağlama konusundaki zorluklar da önemli bir engeldir. Okul yönetimi, öğretmenler aracılığıyla ailelere öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına nasıl odaklanabilecekleri konusunda rehberlik edebilir. Evde destek sağlamak için kaynakları paylaşarak aileleri bu konuda güçlendirebilir. Sonuç olarak, öğretmenlerin değerlendirmeleri, sürdürülebilir bir okul-aile iş birliği oluşturmak için karşılaşılan zorlukları ve bu zorluklara yönelik çözüm önerilerini içermektedir. Bu öneriler, açık iletişim, beklentilerin netleştirilmesi, düzenli bilgi paylaşımı ve ailelere yönelik rehberlik gibi stratejileri içerir. Bu şekilde, okul ve aile arasında daha sağlıklı, etkili ve sürdürülebilir bir iş birliği ortamı oluşturulabilir. Öneriler;

- ✓ İletişimi Güçlendirme: Okul yönetimi, düzenli olarak ailelerle etkileşim kuracak iletişim stratejileri geliştirmeli ve etkin bir şekilde uygulamalıdır. Toplantılar, bilgilendirme e-postaları ve diğer iletişim kanalları sıkça kullanılmalıdır.
- ✓ Profesyonel Gelişim Fırsatları: Yöneticiler, öğretmenlere sürdürülebilir bir iş birliği için gerekli olan eğitim ve kaynakları sağlamalıdır. Öğretmenlere ailelerle daha etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmeleri için profesyonel gelişim fırsatları sunulmalıdır.

- ✓ Düzenli Geri Bildirim Mekanizmaları: Okul yönetimi, düzenli geri bildirim mekanizmalarını kurarak ailelere öğrenci başarısını daha yakından takip etme fırsatı sunmalıdır. Bu mekanizmalar, ailelerin çocuklarının gelişimini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
- ✓ Ortak Hedef Belirleme: Yöneticiler, öğretmenlerle birlikte ortak hedefler belirlemeli ve bu hedeflere ulaşma konusunda rehberlik yapmalıdır. Bu, iş birliğini güçlendirerek okul ve aile arasındaki ilişkiyi derinleştirebilir.
- ✓ Ailelere Yönelik Etkinlikler: Okul yönetimi, ailelere yönelik etkinlikler düzenlemeli ve ailelere evde öğrencilere destek olmaları için kaynaklar sağlamalıdır. Bu, ailelerin okuldaki etkinliklere daha fazla katılımını teşvik edebilir.
- ✓ Beklentilerin Netleştirilmesi: Okul yönetimi, ailelerin okul sürecindeki beklenti ve sorumluluklarını daha net bir şekilde ileten rehberlik materyalleri sunarak anlayış uçurumunu azaltabilir.
- ✓ Evde Destek Sağlama: Okul yönetimi, öğretmenler aracılığıyla ailelere öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına nasıl odaklanabilecekleri konusunda rehberlik etmeli ve evde destek sağlamak için kaynakları paylaşmalıdır.

KAYNAKLAR

- Arastaman, G., Fidan, İ. Ö., & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenilirlik: Kuramsal bir inceleme. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(1), 37-75.
- Aydın, İ. (2005). Okul Çevre İlişkileri. Y. Özden (Ed.), *Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı* (ss.161–185). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenilirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 9(1), 23-28.
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. *İlköğretim-Online*. 2(2), 28–34.
- Çelik, V. (2005). *Sınıf Yönetimi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Demirbulak, D. (2000). Veli-Öğretmen Görüşmeleri İle İlgili Bir Çalışma. *Milli Eğitim*. 146.
- Elo, S., Käariäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. *SAGE open*, 4(1), 215.824.4014522633
- Fidan, N. ve Erden, M. (1993). *Eğitime Giriş*. Ankara: Meteksan Matbaacılık.
- Kolay, Y. (2004). Okul-Aile-Çevre İş Birliğinin Eğitim Sistemindeki Yeri ve Önemi. *Milli Eğitim*. 164.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage publications.
- Olgun, C. K. (2008). Nitel Araştırmalarda İçerik Analizi Tekniği. *Sosyoloji Notları*, 66.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533-544
- Sarıtaş, M. (2005). Öğretmen-Veli Görüşmelerinin Yönetimi. M. Şişman ve S. Turan (Editörler), *Sınıf Yönetimi* (ss.233–262). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Şişman, M. (2002). *Eğitimde Mükemmellik Arayışı Etkili Okullar*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Tekin, H. H., & Tekin, H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. *İstanbul University Journal of Sociology*, 3(13), 101-116.
- Tutkun, Ö.F. Ve Köksal, E.A. (2002). Okul-Aile İşbirliğinde Yeni Yaklaşımlar. *Eğitim Araştırmaları*. 8, 216–224.
- Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*, Ankara: Seçkin.